

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLANING FAOLIYATI VA AXLOQ SUBYEKTI SIFATIDAGI YAXLIT RIVOJLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV

Nazirova Guzal Malikovna¹, Jo'rayeva Sayyoraxon Xaliljon qizi²

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim kafedrası professori, Pedagogika fanlari bo'yicha fasafa doktori (PhD), ²Qo'qon davlat pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304074>

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni axloqiy jihatdan tarbiyalash vazifasi va mazmuni bolaning ma'naviy dunyosini, uning ongini, axloqiy hislarini, shaxsiy sifatlarini tarbiyalash va rivojlantirish. Axloqiy va faoliyat subyekti sifatida bolaning rivojlanishini izchil va samarali ravishda ta'minlash uchun pedagogik jarayonlarda yangi, zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati. maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni qo'llash zarurati, pedagogik yondashuvlar, metodlar va amaliyotlar bolalarning ijtimoiy, axloqiy va intellektual rivojlanishiga ta'siri haqida tushunchalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: axloq, tarbiya, shaxs, rivojlanish, muhit, ma'naviyat, madaniyat, ijtimoiy, innovatsion.

Annotation. This article is the task and content of moral education of children of preschool age to educate and develop the spiritual world of the child, his consciousness, moral feelings, personal qualities. The importance of new, modern approaches in pedagogical processes to consistently and effectively ensure the development of the child as a moral and activity subject. the need to apply innovative pedagogical approaches and technologies in the preschool education system, pedagogical approaches, methods and practices have been given insights into the impact of children on social, moral and intellectual development.

Keywords: ethics, upbringing, personality, development, environment, culture, social, innovative.

Аннотация. Данная статья задача и содержание нравственного воспитания детей дошкольного возраста воспитание и развитие духовного мира ребенка, его сознания, нравственных чувств, личностных качеств. Значение новых, современных подходов в педагогических процессах для последовательного и эффективного обеспечения развития ребенка как субъекта нравственно-деятельностной деятельности. даны представления о необходимости применения инновационных педагогических подходов и технологий в системе дошкольного образования, о влиянии педагогических подходов, методов и практики на социальное, нравственное и интеллектуальное развитие детей.

Ключевые слова: этика, воспитание, личность, развитие, среда, воспитание, культура, социальная, инновационная.

Maktabgacha ta'lim – jamiyat taraqqiyotining poydevori.

Sh.Mirziyoyev

Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog

kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart- sharoitlar yaratilmoqda. Biz xalqimizning dunyoda hech kimdan kam bo'lmashligi, farzandlarimizning bizdan ko'ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo'lib yashashi uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etayotgan ekanmiz, bu borada ma'naviy tarbiya masalasi, hech shubhasiz, beqiyos ahamiyat kasb etadi. Agar biz bu masalada hushyorlik va sezgirligimizni, qat'iyat va mas'uliyatimizni yo'qotsak, bu o'ta muhim ishni o'z holiga, o'zi bo'larchilikka tashlab qo'yadigan bo'lsak, muqaddas qadriyatlarimizga yo'g'rilgan va ulardan oziklangan ma'naviyatimizdan, tarixiy xotiramizdan ayrilib, oxir-oqibatda o'zimiz intilgan umumbashariy taraqqiyot yo'lidan chetga chiqib qolishimiz mumkin. Yoshlarni xususiyatlarini tarbiya jarayonida e'tiborga olish muhim omilardan biridir.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning so'nggi yillarda ta'lim tizimiga qaratgan e'tibori doirasida "raqamli ta'lim" tamoyillarini rivojlantirish va pedagoglarning kasbiy salohiyatini oshirish bo'yicha qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda interaktiv dasturiy vositalarning o'rni katta. Chunki ushbu vositalar nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki bo'lajak pedagoglarni ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish kompetentligini, ularni ijodiy fikrlash va innovatsion yechimlar topishga undash imkonini beradi.

Mamlakatimizda yurtboshimiz boshchiligida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish bo'yicha qilinayotgan barcha islohotlardan ko'zlangan maqsad – barkamol insonni voyaga yetkazish, yurt istiqbolini porloq qilishdan iboratdir. Bu borada maktabgacha ta'lim tashkilotlarining faoliyatini har tomonlama rivojlantirish orqali ta'limning keyingi bo'g'inlari salohiyatni mustahkamlash mumkinligi aniq belgilab berildi. Xususan, yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev maktabgacha ta'lim tizimi haqida quyidagi fikrlarni bejizga bildirmagan edilar: "Aslida, farzandlarimiz tarbiyasida eng asosiy bo'g'in hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimining jamiyatimiz hayotidagi o'rni va ahamiyatini hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi. Aynan maktabgacha ta'lim sohasiga bo'lgan e'tibor mamlakatning ertangi taraqqiyoti uchun mustahkam zamin yaratadi"¹. Maktabgacha ta'limda bolaning rivojlanishiga axloqiy va faoliyat subyektini sifatida e'tibor qaratish, uning umumiy rivojlanishi uchun muhimdir. Bu yoshda bolaning shaxsiyati, axloqiy me'yorlari, jamiyatga moslashish ko'nikmalari shakllanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrda "2017-2021-yillardagi maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2707-sonli qarori ijrosini ta'minlashda bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, ahloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, ishlarini izchil davom ettirish maqsad qilib olindi.

"Maktabgacha ta'lim tizimi uzluksiz ta'limning birlamchi, eng asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Mutaxassis va pedagoglarning ilmiy xulosalariga ko'ra, inson o'z umri davomida oladigan barcha axborot va ma'lumotning 70 foizini 5 yoshgacha bo'lgan davrda oladi. Ana shu dalilning o'zi bolalarimizning yetuk va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishida bog'cha tarbiyasi qanchalik katta ahamiyatga ega ekanini yaqqol ko'rsatib turibdi. Shuning uchun ham biz maktabgacha ta'lim tizimini qayta ko'rib chiqish masalasini davlat siyosati darajasiga ko'tarib, bu borada katta ishlarni boshladik. Agar shu ishni har tomonlama puxta o'ylab amalga oshirmasak, butun ta'lim tizimida sifat o'zgarishiga erishishimiz, ta'limning uzluksizligini ta'minlashimiz qiyin bo'ladi"- deya ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev².

Hozirgi davrda, maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni qo'llash zarurati tobora kuchaymoqda. Pedagogik yondashuvlar, metodlar va amaliyotlar bolalarning ijtimoiy, axloqiy va intellektual rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi.

¹ <http://lex.uz//ru/docs/-6472528> 24.05.2023 yildagi PF-76-sonli "Ma'muriy islohotlar doirasida raqamli texnologiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni

² Mirziyoyev. Sh. M. (2020). Yangi O'zbekiston – yangi taraqqiyot bosqichida. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati.

Axloq so'zi - lotincha «myeros», ya'ni moral, mantiq so'zidan kelib chiqib, u hech qayerda qat'iy yozib qo'yilmagan ijtimoiy qonundir. Inson kundalik hayotida undan (axloq normalaridan) norma sifatida foydalanadi. Axloqiy tarbiya normalari har bir jamiyatning huquqiy normalariga asos bo'ladi. Axloqiy tarbiyada kishi axloqiy bilimlarni o'zlashtiribgina qolmay, har qanday vaziyatlarda o'zini ana shu normalarga munosib tuta oladigan kishilar axloqiy tarbiyalangan hisoblanadi. Axloqiy tarbiyalangan kishida barqaror ma'naviy motivlar shakllangan bo'ladi. Bu motivlar esa o'sha kishini jamiyatda munosib xulq-atvoriga rag'batlantiradi. Yosh avlodni jamiyatga, mehnatga, o'ziga munosabatni ochib beruvchi ma'naviy fazilatlarga muvofiq ravishda tarbiyalash tarbiyalanuvchi shaxsni, axloqiy tarbiyaning pedagogik va psixologik asoslarini chuqur bilishni talab qiladigan murakkab jarayondir. Axloqiy bilimlarni ongli ravishda o'zlashtirib olishgina o'quvchilarga atrofda kishilar xatti-harakatidagi qaysi jihatlarda yaxshi-yu, qaysilari yomon ekanligini anglab olishga yordam beradi. Axloqiy tushunchalarning turli yosh davrlarida shakllanish darajasi Axloqiy onglilik Axloq ijtimoiy ong shakllaridan biri bo'lib, muayyan jamiyatda yashovchi kishilar amal qilishi zarur bo'lgan ma'lum xatti-harakat qoidalari yig'indisidir. Axloq odamlarning bir-biriga, jamiyatga, davlatga, xalq mulkiga, oilaga munosabatini muayyan tartibga soladigan xatti-harakat qoidalari tizimida namoyon bo'ladi. Axloq - kishining ichki olami, e'tiqodi, fazilatlari sifatida mavjud bo'lsa, odob - shaxsning ko'zga tashlanadigan mulozamati, xulq-atvori, muomala-munosabatlarida namoyon bo'ladi.

Maktabgacha yoshi - bu bolaning atrofida dunyoni faol o'rganadigan davr. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'zlarining psixologik rivojlanish xususiyatlariga ega. Yurish boshlaganida, bola juda ko'p kashfiyotlar qiladi, xonada, ko'chada, bolalar bog'chasida joylashgan narsalar bilan tanishadi. Turli narsalarni yig'ish, ularni o'rganish, mavzudan kelib chiqqan tovushlarni tinglash, bu ob'ektning qaysi fazilatlari va xususiyatlari borligini biladi. Ushbu davrda bolaning ingl. -figurativ va ingl. Effektiv fikrlash shakllari yaratilgan. 5-6 yoshligida bola, shimgich kabi, barcha ma'lumotlarni so'radi. Olimlar ushbu yoshlik davrida bolaning bu ma'lumotni esga olishini, bundan keyin u hayotda hech qachon eslamasligini isbotladi. Bola ufqlarini kengaytiradigan har qanday narsaga qiziqish uyg'otadigan davrdir va bu uning atrofida dunyoni qo'llab-quvvatlaydi.

Xulosa qilib aytganda Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni axloqiy jihatdan tarbiyalash vazifasi va amalga oshirish vositalari shaxsning muhim ma'naviy sifatleri bo'lgan axloqiy ong, hissiyot va xulqni shakllantirish, jamoa bilan birgalikda qilinadigan izlanishlarga munosabat, ongli intizom va boshqa tuyg'ularni kamol toptirish axloqiy tarbiyaning muhim vazifasi hisoblanadi. Axloqiy va faoliyat subyekti sifatida bolaning rivojlanishini izchil va samarali ravishda ta'minlash uchun pedagogik jarayonlarda yangi, zamonaviy yondashuvlar talab qilinadi. Yaqin o'tkan yillarda zamonaviy innovatsion IT texnologiyasi dominant pozitsiyani egallash maktabgacha ta'limda to'g'ridan-to'g'ri o'quv-uslubiy ishlarni tashkil etish uchun keng qo'llaniladi. Tarbiyachilar kompyuterlar savodxonligini muvaffaqiyatli o'zlashtirgan,

tarbiyalanuvchilar uchun keng imkoniyatlarni ochishi mumkin va bu faqat taqdimotlar va o'qitish roliklarini namoyish etish bilan cheklanmaydi. Yosh avlodni rivojlantirish, bolalar ota-onalari bilan samarali hamkorlikni barpo etish uchun zaruriy narsalarni yaratadilar, ota-onalarning nazarida tarbiyachining nufuzini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 24.05.2023 yildagi PF-76-sonli "Ma'muriy islohotlar doirasida raqamli texnologiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni
2. Mirziyoyev, Sh. M. (2020). Yangi O'zbekiston – yangi taraqqiyot bosqichida. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-2707-sonli qarori, 2016-yil 29-dekabr.
4. T.B. Joniyeva" Maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy sifatlarni shakllantirishda xalq pedagogikasidan foydalanishning ahamiyati". //jahon ilmiy qarashlari tahlili international scientific journal. – 2023. – t. 1. – yo'q. 6. – 25-34 betlar.
5. Abdurahmonova, G. (2021). "Innovatsion texnologiyalarning ta'lim tizimidagi o'rni". Ilm-fan va taraqqiyot jurnali, №3.
6. Karimova, N. (2022). "Axloqiy tarbiya va uning psixologik asoslari". Pedagogika va psixologiya jurnali, №2.
7. G.M.Nazirova "Bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi" " Bookmany print" 2024. 386 bet
8. N.A.Sultonova, G.M.Nazirova "Maktabgacha ta'limda qiyosiy pedagogika" " Ilm va fan", 2023. – 156 bet.
9. Qodirova F.R., Toshpo'latova Sh.Q., Kayumova N.M., A'zamova M.N. "Maktabgacha pedagogika" Darslik "Tafakkur" –T.: 2019.
10. K.Nizomova "6 yoshli bolalarni maktabga tayyorlash va maktabga moslashuvini o'rganish". Metodik qo'llanma, T.: 2006.
11. NG Malikovna, EM Akilovna, SN Anvarovna, KD Bakhodirovna, ..DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION IN CHILD DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCH. International Journal of Early Childhood Special Education 14 (5) 2022
12. A.Z .Baxodirovna "[Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati](#)", Science and innovation 3 (special issue 31), 34-37 2024y
13. AZ Baxodirovna "[Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi](#)", Science and innovation 3 (special issue 31), 455-460b 2024y
14. P.F.Миннуллина, А.Р Нуриева, З.Б.Азизова "Подготовка будущих воспитателей в полилингвальном образовательном пространстве" Science and innovation 3 (special issue 31), 88-91 2024y
15. A.Z.Baxodirovna, "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari" Science and innovation 3 (special issue 31), 38-44 2024y
16. З.Б Азизова, З.А кизи Абдуразакова "Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда оиланинг ўрни» International conference of education, research and innovation 1 (2), 50-62 2023
17. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
18. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING

STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44

19. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
20. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
21. ST Turg'unov, LA Maqsudova, HM Tojiboyeva, GM Nazirova, ... Технологии организации и управления педагогическими процессами, повышения качества и эффективности. Ташкент
22. BR Djurayeva, HM Tojiboyeva, GM Nazirova Modern trends in the education of children of preschool age Tashkent-2015